

Presentación

La realidad científica de nuestro mundo

La aparición del Coronavirus en el mundo dejó al descubierto las fortalezas y debilidades de los grandes y pequeños países, de los más desarrollados y los menos desarrollados, en las diferentes áreas de la vida ordinaria de sus ciudadanos.

La inmovilización del mundo, paralizó todas las economías por las medidas extremas de bioseguridad, afectando las relaciones laborales de las llamadas economías de mercados; por ejemplo la primera economía del mundo, anunció la pérdida de 80 millones de puestos de empleos y la reducción del auxilio a desempleados desde 600 a 200 dólares por mes.

Los grandes países no cuentan con políticas públicas para atender las necesidades primarias de la mayoría de la población. Las políticas socio – económicas no garantizan el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, el derecho a la salud. Los grandes países no disponen de políticas públicas para aquellos ciudadanos que no pueden sufragar los servicios de salud.

Sin lugar a dudas, los grandes países son poseedores de avances tecnológicos en las diferentes áreas; Espaciales, exploración de planetas y satélites; Armamentistas entre otros Bombas Nucleares, Escudos Anti-Misilísticos; Comunicaciones, Telecomunicaciones, pueden ver y escuchar a cualquier ciudadano en el mundo. No hay ejército en el mundo que pueda desafiar a los ejércitos OTAN.

Frente a la llegada del Corona-Virus en el mundo; hoy la Organización Mundial de la Salud, reporta más de 30 millones de contagiados y más de un (1) millón de muertos; todos los ojos del planeta, buscaron al primer país del mundo por su inmensa capacidad científica; de las primeras 10 Escuelas de medicina del mundo, 8 aparecen localizadas en USA; en los últimos 100 años, la Real Academia de Suecia ha anunciado a 96 ganadores del Nobel de Medicina de USA. Existían razones para pensar en una rápida respuesta al Corona-Virus, identificar su estructura bioquímica y señalar la vacuna o antídoto respectivo. Otros países, que no son poseedores del reconocimiento científico de las Instituciones de Suecia y otros Organismos Internacionales, han asomado respuestas científicas de vacunas y/o antídotos.

Prof. Cezar García

Editor – Jefe (E)